

О.П. Тригуб
кандидат історичних наук,
доцент, докторант
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

ДОКУМЕНТИ ФОНДІВ КП(Б)У ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ІСТОРІЇ РПЦ 20-х рр. ХХ ст.

Сьогодні особливий інтерес у дослідників викликає радянський період історії РПЦ, зокрема 20–30-і рр., які є найбільш суперечливими та маловивченими. Основними проблемами, якими зацікавилися вчені-історики, були питання історії Української Автокефальної Православної Церкви (УАПЦ), розкол в середовищі РПЦ, взаємовідносини органів державної влади та церкви, вилучення церковних цінностей, репресії проти духовенства та віруючих тощо.

Але вже з перших кроків дослідницької праці виникли певні труднощі, головною з яких є відсутність документів з тих чи інших питань історії православ'я цього періоду. Церковні фонди фактично виявилися відсутніми (в Україні (територія, що входила у 1920-і рр. до складу УСРР) автором віднайдено лише 5 фондів з історії РПЦ, три з яких є особовими: фонди митрополита Йосифа (Кречетовича), архієпископа Йосифа (Яцковського), архієпископа Василя (Богдашевського)) [1], що фактично залишило дослідників без документів, які б розповідали про внутрішнє життя як єпархій в цілому, так і православних громад. Церковна преса збереглася в незначній кількості, і як правило, її можна знайти лише в Російській державній бібліотеці у Москві, що робить її майже недоступною для більшості місцевих дослідників, особливо краєзнавців.

Та це не свідчить про неможливість дослідження даної проблематики. Значна частина інформативного матеріалу збереглася у фондах партійних органів та органів виконавчої влади. Причому перші є неозціненним джерелом з питань не лише взаємовідносин держави та церкви, а й внутрішнього життя як церкви, так і духовенства та віруючих. Тому автор даної статті ставить перед собою завдання проаналізувати партійні фонди обласних архівів України, вказати на їхню інформативну наповненість з питань історії православ'я та рівень збереженості (не є таємницею той факт, що значна кількість документів, особливо 20–30-х рр. ХХ ст. втрачена в часи Другої світової війни).

Найбільша кількість документів зберігається в держархівах тих областей, що були центрами губерній у першій половині 1920-х рр. Найкраще представлені фонди губкомів в Одесі, Дніпропетровську, Донецьку, Чернігові, Вінниці, а найгірше – губернського та окружних комітетів КП(б)У Київського, Черкаського і Херсонського обласних архівів, що фактично не збереглися. Фонди губкомів є не лише найбільшими за кількістю справ, що зберігають матеріали з історії РПЦ періоду 1922–1925 рр., а й найбільш змістовний, бо справи цих фондів налічують не одну сторінку інформаційно-аналітичних матеріалів, охоплюючи значну територію, оскільки до складу губерній входило по 3-4 сучасних області.

Документи, що зберігаються у фондах колишніх партійних архівів, за змістом інформації можна поділити на такі основні групи:

- 1) директиви ЦК РКП(б), ЦК КП(б)У та їхніх місцевих осередків: губкомів, повіткомів та окружкомів, щодо діяльності православної церкви;
- 2) рішення місцевих осередків партії по реалізації завдань державної влади на місцях;
- 3) матеріали (протоколи, виступи, рішення) засідань “Антирелігійних комісій” при губернських, окружних та повітових комітетах і “Комісії по боротьбі з антирадянською партіями”;
- 4) інформаційно-аналітичні матеріали (звіти та повідомлення) Державного Політичного Управління на місцях;
- 5) звіти Секретарів губернських, окружних та повітових комітетів КП(б)У до вищестоящих органів влади.

Більшу частину документів складають інформаційно-аналітичні матеріали (звіти та повідомлення) Державного Політичного Управління на місцях та звіти Секретарів губернських, окружних та повітових комітетів КП(б)У до вищестоящих органів влади, які ґрунтувалися на звітах ДПУ.

Оскільки за радянських часів на органи ВНК-ОДПУ-НКВС покладался не лише політичний розшук, а й стеження за настроями людей, інформаційні та агентурні матеріали цих органів про настрої серед віруючих та духовенства представляють для дослідника неабиякий інтерес.

17 березня 1921 р. було видано таємний циркуляр ВЦКВ і ЦК РКП(б) про створення всеосяжної системи державної інформації “з метою своєчасного і повного освідомлення і прийняття відповідних заходів” [2, 23].

Для цього на місцях організовувалися Державні інформаційні трійки із представників губкому, губвиконкому та губчека. Апарат держінформтрійки створювався відповідно до розпорядження ВНК

від 19 квітня 1921 р. Як роз'яснялося в “Інструкції з держінформації”, “держінфтрійка не має спеціального технічного апарату, а користується апаратом губчека” і “фактичне керівництво всіма роботами держінфтрійки належить винятково губчека” [2, 24]. Особлива роль у системі політичного контролю остаточно закріплювалася за органами політичного розшуку.

Всім губернським НК і особливим відділам пропонувалося використати “інформаційні апарати цивільних і військових установ, вимагаючи офіційно кожні три дні відомості”. У додатку містилися списки питань, відповіді на які губчека повинно було вимагати.

Також пропонувалося складати двотижневі бюлетені, що включають “загальні висновки, а також як початі, так і передбачувані заходи для усунення недоліків, зазначених у зведенні”. Мислилося, що держінформтрійка повинна була відігравати роль якоюсь мірою розпорядчого органа, що координує зусилля партійних, радянських органів і політичної спецслужби. Було потрібно викладати освітлювані теми “точно і ясно... із зазначенням причин і фактичних даних” і не поміщати “відомості неперевірені, отримані на підставі чуток, розмов та інше”. Відомості постійно уточнювалися й деталізувалися.

Інформтрійка кожної губернії раз у три дні направляла до Харкова та Москви телеграфну інформацію. Одержувачі зведень попереджувалися, що ці матеріали носять цілком таємний характер і “знімати копії зі зведень, безумовно, забороняється”.

Нова “Інструкція з держінформації” підбила підсумки дев'ятимісячної роботи й була оголошена наказом ВНК № 85 від 23 лютого 1922 р. Поряд з визнанням, що “держінфзведення... дають ряд цінних матеріалів нашим центральним органам для спостереження за роботою місць”, відзначалися істотні недоліки, що роблять “ці зведення інколи абсолютно марними”. Вказувалося, наприклад, що “майже у всіх зведеннях переважають загальнотуманні якісні характеристики подій і явищ. Конкретні ж факти й цифри у зведеннях майже відсутні”. Підкреслювалося, що “в результаті ...загальна картина становища району, про який даються відомості, залишається або зовсім не висвітленою, або вона настільки відрізняється від дійсної, що робити з неї які-небудь висновки не представляється можливим”.

У зв'язку із цим “Інструкція...” дуже чітко формулювала розуміння цілей держінформації керівництвом ВНК і розкривала сутність їхніх уявлень про політичний контроль: “Найважливішим завданням держінформації є висвітлення настроїв всіх груп населення і факторів, що впливають на зміну цих настроїв... У даний момент... четвертим, чисто

чекістським, завданням держінформації є освідомлення центру про активні прояви явної й таємної контрреволюції, про роботу контрреволюційних партій і угруповань (звичайно, тільки там, де вони виходять за межі звичайного агентурного спостереження й приймають розміри явищ державної важливості)” [2, 25]. До контрреволюційних елементів відносилися також духовенство та сектантство.

Зведення Інформаційного відділу й VI відділення Секретного Відділу ДПУ містять найбагатший матеріал стосовно проведення кампанії по вилученню церковних цінностей у 1922 р., стану обновленства й інших церковних течій, релігійних рухів у губерніях. Щоденні зведення (іноді зведення називалися щоденними, але могли містити інформацію за кілька днів) включали відомості про хід вилучення, кількості вивезених із храмів коштовностей, ставлення населення до кампанії, виступи, що мали місце, і прийняті проти них заходи.

Зведення склалися в декількох екземплярах і розсилалися Інформаційним Відділом ДПУ основним керівникам і організаторам кампанії, тому джерело відклалося не тільки у фондах місцевих державних і відомчих (СБУ) архівів, але й у Центральних архівах (Центральний архів громадських об'єднань України (Київ), Центральний архів СБУ (Київ), Російський центр зберігання й вивчення документів новітньої історії (Москва), Архів Президента Російської Федерації (Москва). Щоденні зведення ДПУ стали доступні історикам порівняно недавно.

При всій надзвичайній важливості щоденних зведень ДПУ необхідно відзначити крайню тенденційність джерела, властиву йому заданість не тільки термінології, але й політичних оцінок (“чорносотенне духовенство”, “контрреволюційна змова” і т.п. запозичаються не з реальних подій, а з директив центру). Як вважає відомий російський джерелознавець М.М. Покровський, такий характер джерела був наслідком прагнення губернських чекістів відповідати “політичному замовленню” центральної влади [3]. Крім того, з огляду на неточності, що допускалися у зведеннях, неодмінно варто піддавати перевірці викладені в них факти. Але в цілому цінність даного джерела полягає в широті охоплення інформації, що дозволяє побачити цілий шар життя країни в цілому, і кожної губернії зокрема, картину справжньої народної драми в момент одного із самих запеклих періодів боротьби із церквою.

Обов'язковою складовою інформаційних зведень ДПУ, які з 1923 р. носили вже, як правило, щотижневий, або щомісячний характер, був розкол у православ'ї та загальна характеристика становища церкви і духовенства. Також органи держбезпеки для партійних органів готували узагальнюючі політико-економічні огляди (щомісячні,

пізніше – тримісячні), в яких окремим пунктом йшла інформація про стан духовенства та антирадянських партій.

Секретарі губкомів та окружкомів складали щомісячні особисті листи до ЦК КП(б)У та ЦК РКП(б) про становище на місцях, що базувалися на політзведеннях від ДПУ. Даний вид документів дає змогу простежити, як політика розкола та підтримки лояльних угруповань реалізовувалася на місцях. Там знаходимо також дані про становище різних конфесій на терені окремих округів і губерній загалом, характеристику діячів церкви, статистику релігійних громад і служителів культу, звіти про витрати на підкуп духовенства та єпископату, про способи проникнення агентів ДПУ в церковне середовище та наслідки їхньої руйнівної діяльності.

У другій половині 1920-х рр. питання становища та діяльності православної церкви, настрої віруючих і політика розколу виходять з поля зору партійних органів і повністю переходять у відання органів ДПУ-НКВС. Це відбилося на змісті політико-економічних оглядів, що готувалися для партійних комітетів і, як правило, цей вид джерела для даного періоду втрачає свою актуальність.

На жаль, документи, які б дали можливість з'ясувати події у середовищі РПЦ того часу, і на сьогодні залишаються малодоступними у відомчих архівах Служби безпеки України.

Можна зробити висновок, що фонди колишніх партійних архівів можуть дати досить значний пласт інформації щодо історичного розвитку РПЦ в Україні першої половини 1920-х рр. Що ж стосується другої половини 1920-х рр., то вони повинні доповнюватися матеріалами виконавчих органів влади (виконкоми, адмінвідділи НКВС тощо), радянською та церковною пресою, і чекати відкриття документів інформаційно-аналітичного характеру спецхранів відомчих архівів Служби безпеки України.

Примітки

1. Державний архів Автономної Республіки Крим. – Ф. 540. Фонд Йосифа Кречетовича; ДАЧО. – І. Р-314. Фонд Архієпископа Йосифа Яцковського; ІР НБУВ – Ф. 191. Богдашевський Дмитро Іванович.
2. Измозик В.С. Система государственной информации: создание и деятельность // Исторические чтения на Лубянке 1999 год: Отечественные спецслужбы в 20–30-е годы. – М., 2000. – С. 23–26.
3. Архивы Кремля. В 2-х кн. / Кн. 1. Политбюро и церковь. 1922–1925 гг. – М., Новосибирск, 1997. – С. 60–62.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ГАЗО	Государственный архив Житомирской области
ГАОО	Государственный архив Одесской области
ДАМК	Державний архів м. Києва
ДАПО	Державний архів Полтавської області
ДАЧО	Державний архів Черкаської області
ЗНТШ	Записки Наукового товариства ім. Шевченка
ІР НБУВ	Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАНУ
КУЛ	Католицький університет у м. Любліні
ПЕВ	Подольские епархиальные ведомости
РГИА	Российский государственный исторический архив (Санкт-Петербург)
УІЖ	Український історичний журнал
ЦДАВО України (ЦГАВО Украины)	Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины)
ЦДАГО	України Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України (ЦГИАК Украины)	Центральний державний історичний архів України в м. Києві (Центральный государственный исторический архив Украины в г. Киеве)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

**ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ**

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
(24–25 травня 2007 р.)*

КИЇВ–2008

ББК 86.372я43
П68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.
Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції (24–25 травня 2007 р.)

Рецензенти:

Казмирчук Г.Д., доктор історичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України – голова

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – співголова

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, доцент – відповідальний науковий редактор

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор, проректор з наукової роботи Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького

Melnyk Marek, profesor doktor habilitowany, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Moraviec Norbert, doktor, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – відповідальний за випуск

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 3 від 11.10.2007 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ISBN 978-966-651-569-1

© Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник, 2008
© Автори статей, 2008

ЗМІСТ

Історіографія і джерелознавство

Колесник О.В.	До питання архітекtonіки часопису “Полтавские епархиальные ведомости”	5
Петренко І.М.	Функціонування церковнопарафіяльних шкіл у Лівобережній Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: дорадянська історіографія питання	9
Ясинецька Л.В.	“Подільські епархіальні відомості” як джерело вивчення міжконфесійних стосунків старообрядців і офіційної православної церкви в 40–60-х рр. ХІХ ст. на прикладі Куренівського старообрядницького монастиря	13
Фуркало В.С.	Богословська спадщина професора Київської духовної академії В.Ф. Певницького	17
Країня О.О.	Дослідження біографії ігумені Вознесенського Печерського монастиря Марії Магдалини (Мазепи) професором В. Бідновим	21
Дроздова О.В.	До питання історико-краєзнавчої та книговидавничої діяльності церковних закладів Полтавщини доби Центральної Ради	27
Тригуб О.П.	Документи фондів КП(б)У як джерело до історії РПЦ 20-х рр. ХХ ст.	30
Norbert Morawiec	Між політичною коректністю та конфесійною окремішністю (Уніонізація в польської історіографії міжвоєнного двадцятиліття як дослідницька проблема)	35
Marek Melnyk	Синтезоване опрацювання історії Греко-Католицької церкви в польських підручниках історії церкви (1945–1989)	44
Beata Urbanowicz	Miedzy wiara a polityczna ideologia. Postać Bohdana Chmielnickiego w wybranych polskich podręcznikach historii (1918–1997)	63

Історія церкви

Масненко В.В.	Релігійно-конфесійна мотивація Переяславської угоди 1654 р. у тогочасній українській та московській опінії	75
Гейда О.С.	Митрополит без митрополії: спроба відновлення незалежної Української Православної Церкви (90-ті рр. ХVІІ ст.)	88
Лиховид Л.В.	Розвиток православ'я на Україні в ХVІІ–ХVІІІ ст.	93
Прокоп'юк О.Б.	Митрополит Арсеній (Могилянський): спроби реформування духовної консисторії	97
Губицький Л.В.	Взаємовідносини кріпаків із священно- та церковнослужителями на Правобережній Україні у першій половині ХІХ ст.	102
Коптюх Ю.В., Ховрич С.М.	Заходи Синоду та епархіального і парафіяльного керівництва, спрямовані на подолання негативних вчинків серед представників українського православного кліру у першій половині ХІХ ст.	111

Асауленко О.А.	Полтавський архієрейський дім в контексті історії повсякдення XIX ст.	116
Кухарева Н.М.	Просвітитель Галицької Русі	120
Драч О.О.	Діяльність духовенства Наддніпрянщини у шкільній справі в оцінках сучасників (друга половина XIX ст.)	126
Шамара С.О.	Конфесійний розподіл сільського населення губернії Наддніпрянщини в світлі перепису 1897 р.	131
Кузнець Т.В.	Протоієрей Леонтій Гримальський в національно-духовному житті кінця XIX – початку XX ст.	136
Онiпко Т.В.	Благодійники Сампсоніївської церкви на полі Полтавської битви: голова сестринського братства Марія Костянтинівна Прохорова	141
Колосова О.О.	Позиція українських та російських кіл щодо анафеми І. Мазепи в контексті формування української національно-релігійної ідентичності в добу Гетьманату 1918 р.	146
Александров И.В.	Насаждение органами советской власти обновленческого раскола в Волынской епархии 1922–1926 гг.	151
Пащенко В.О.	Злочин проти культури, або як компартійна влада знищувала Києво-Печерську лавру	157
Тєвікова О.В.	Релігійна активність населення Полтавської області в умовах антирелігійної кампанії 1958–1962 рр.	161
Грушева Т.В.	Міжконфесійні взаємини протестантизму та православ'я в сучасній Україні	166
Beata Urbanowicz	Historia Cerkwі w Czestochowie	169
Костюк Н.В.	Зародження та значення церковного співу в православному богослужінні	176
Право і церква		
Бальжик И.А.	История преподавания церковного права в Новороссийском университете	180
Братко Н.Д.	Правові засади функціонування Української автокефальної православної церкви 1920-х рр.	183
Романюк І.М.	Історико-правові відносини радянської держави і християнської церкви у 1917 – на початку 60-х рр. XX ст.	187
Єфремова Н.В.	Православные традиции взаимоотношений Церкви и государства: история и современность	191
Крестовська Н.М.	Дитина в контексті світського та церковного права	198
Ластовський В.В.	Поняття “монастир” і сучасна наука	202
Львова О.Л.	Вплив релігії та церкви на механізм реалізації прав і свобод людини	208
Міма І.В.	Функції релігійних норм у регулюванні суспільних відносин	213
Толкачова Н.Є.	Право та його розуміння в політико-правовому трактаті київського митрополита Іларіона “Слово про Закон і Благодать”	218

Наукове видання

**ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ**

Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
24–25 травня 2007 р.

Редагування, коректура
Т. Белоусової, Г. Ляшко, В. Рекеди, Н. Свешнікової

Макет обкладинки
Л. Демірської

Комп'ютерна верстка
Л. Єгорової

Наша адреса:

01015, Україна

м. Київ, вул. Івана Мазепи, 21, корп. 8.

тел. (044) 280-46-48

E-mail: lavra5@adsl.com.ua

www.kplavra.kiev.ua

Підписано до друку 23.04.2008 р. Формат 60x84/16. Друк офсетний.

Папір офсетний. Ум. друк. арк. 13,02. Об.-вид. арк. 12,52.

Наклад 300 прим. Зам. 8-358

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 136.

Св-во ДК 271 від 07.12.2000 р.

П 68 **Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції (24–25 травня 2007 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Академія ім. Яна Длугоша, м. Ченстохов; Ред. рада: Кралевець С.П. (голова) та ін. – К.: НКПІКЗ, Фенікс, 2008. – 224 с.

ISBN 978-966-651-569-1

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 4-ої міжнародної наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що проходила 24–25 травня 2007 р. у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Серед основних тем досліджень – історія християнської церкви, історіографічні проблеми, а також правові аспекти існування і діяльності церкви.

ББК 86.372я43

Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
(24-25 травня 2007 р.)

КИЇВ-2008